

Bewegungsversorgung in medizinischen Leitlinien - eine systematische Dokumentenanalyse

Hintergrund

Medizinische Leitlinien (LL) unterstützen die Gesundheits- und Krankenversorgung durch Empfehlungen für einen „Handlungs- und Entscheidungskorridor“. Körperliche Aktivität, Bewegung und Sport senken nachweislich das Risiko für chronische Erkrankungen und bewegungstherapeutische sowie -fördernde Maßnahmen unterstützen den Therapieverlauf bzw. verbessern gesundheitsrelevante Outcomes [1, 2]. Ein aktuelles Positionspapier zur Bewegungsversorgung im deutschen Gesundheitssystem greift die wiederholt geäußerten Forderungen einer systematischen Integration von Bewegungsangeboten und -empfehlungen in deutschen LL auf [3].

Zielsetzung:

Ziel der Arbeit war es, die Berücksichtigung und Integration von körperlicher Aktivität inkl. Sport- bzw. Bewegungstherapie in aktuellen LL in Deutschland zu analysieren.

Methode:

In einem zweistufigen Prozess wurde zunächst eine quantitative Dokumentenanalyse aller verfügbaren Langfassungen der deutschsprachigen LL, durchgeführt. Im Anschluss daran wurden die LL für chronische Erkrankungen, für die auf Grundlage einer aktuellen Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024 positive Effekte von körperlicher Aktivität, Bewegung und Sport in der Behandlung und Therapie nachgewiesen sind bzw. angenommen werden können [2] analysiert. Kategorien waren (1) die prinzipielle Empfehlung für körperliche Aktivität, Bewegung und Sport, (2) die Aufbereitung der wissenschaftlichen Evidenz zum Thema sowie (3) die systematische Empfehlung zur Umsetzung von Bewegungstherapie und (4) die Empfehlung für ein konkretes Versorgungsangebot.

Ergebnisse:

Insgesamt enthalten 76% der untersuchten LL (619 von 812) keine Empfehlungen zur körperlichen Aktivität oder Bewegung. 78 % enthalten keine Informationen zur Evidenz von Sport/Bewegungstherapie und 84% keine Evidenz zur körperlichen Aktivität. Lediglich knapp 25% der LL formulieren konkrete Bewegungsempfehlungen. Entsprechend der Klassifikation nach Dibben et al. (2024) wurden 98 LL in die weitere Analyse eingeschlossen, von denen 61% Empfehlungen zu körperlicher Aktivität bzw. Bewegungstherapie enthalten und die entsprechende Evidenz aufbereiten. Sporttherapie wird nur in 10 Fällen explizit als empfohlene Versorgungsform genannt. Lediglich 7 LL enthalten systematische Empfehlungen zur Umsetzung bewegungstherapeutischer Inhalte. Physiotherapie wird mit Abstand als häufigstes Versorgungsangebot aufgeführt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Weniger als 2/3 der LL für chronische Erkrankungen, für die eine gute bis ausreichende Evidenz für Bewegung vorliegt, integrieren diese Empfehlung auch systematisch. Dies sollte in zukünftigen LL-Überarbeitungen berücksichtigt werden.

Quellenangaben:

1. Warburton, D.E. and S.S. Bredin, *Health benefits of physical activity: a systematic review of current systematic reviews*. Current Opinion in Cardiology, 2017. **32**(5): p. 541-556.
2. Dibben, G.O., et al., *Evidence for exercise-based interventions across 45 different long-term conditions: an overview of systematic reviews*. EclinicalMedicine, 2024. **72**(102599).
3. Schaller, A., et al., *Bewegungsversorgung im deutschen Gesundheitssystem: gesundheitspolitische Relevanz und notwendige Rahmenbedingungen—ein Positionspapier der*

AG Bewegungsbezogene Versorgungsforschung des DNVF. Das Gesundheitswesen, 2025.
87(01): p. 69-78.